

RADIOCHASTOTANI ANIQLASH TEXNOLOGIYASIDAGI YUTUQLAR

Xaydaraliyev Nurbol Adilovich –Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, Radioelektron qurilmalar va tizimlar ta'lim yonalishi III bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada radiochastotani aniqlash (RA) texnologiyasidagi yutuqlarni ko'rib chiqadi va apparat va dasturiy ta'minotdagi muhim yangiliklarni ta'kidlaydi. U turli sohalarda RAning rivojlanishi va turli xil ilovalarini o'rganadi, samaradorlik, xavfsizlik va ma'lumotlarni boshqarishni yaxshilashga urg'u beradi.

Kalit soʻzlar: radiochastota aniqlash (RA), RA ilovalari, bulutga asoslangan RA yechimlari, faol RA teglari, RA dasturiy ta'minotini yaxshilash, logistika va ta'minot zanjiri.

Abstract. This paper reviews the advances in Radio Frequency Identification (RFID) technology, highlighting significant innovations in both hardware and software. It explores the development and diverse applications of RFID across various industries, emphasizing improvements in efficiency, security, and data management.

Keywords: radio frequency identification (RFID), RFID applications, cloud-based RFID solutions, active RFID tags, RFID software enhancements, logistics and supply chain.

RA texnologiyasi zamonaviy elektronikaning ajralmas qismiga aylandi, elektromagnit maydonlar yordamida ob'ektlarni avtomatik aniqlash va kuzatishni osonlashtiradi. Dastlab harbiy ilovalar uchun ishlab chiqilgan RA chakana savdo, sog'liqni saqlash va logistika kabi ko'plab sohalarga tarqaldi. Ushbu maqola RA texnologiyasidagi yutuqlarni va uning zamonaviy elektron tizimlarda qo'llanilishini ko'rib chiqadi.

An'anaviy RA tizimlari. An'anaviy RA tizimlari teglar, o'quvchilar va o'rta dasturlardan iborat. Dastlabki amalga oshirishlar asosan passiv tizimlardan foydalangan, bu erda teglar ma'lumotlarni uzatish uchun o'quvchidan energiyani aks ettiradi. Ushbu tizimlar samarali bo'lsa-da, diapazon va ma'lumotlar sig'ida cheklolarga ega edi [1].

1-rasm. Savdo nazorati uchun ishlatiladigan RA tizimi

Uskuna inqilobiylik. An'anaviy RA tizimlar teg va o'quvchi orasida sezilarli yaxshilanishlarni ko'rdi. O'z quvvat manbasini o'z ichiga olgan faol RA teglari kengaytirilgan diapazon va kengaytirilgan funkcionallikni taklif qiladi. Bundan tashqari, ultra yuqori chastotali (UYCh) va mikroto'lqinli RA tizimlari kattaroq ma'lumotlarni uzatish tezligi va o'qish masofasini ta'minlaydi [2].

Dasturiy ta'minotni yaxshilash: RAning ilg'or dasturiy platformalar bilan integratsiyasi ma'lumotlarni boshqarishda inqilob qildi. O'rta dastur echimlari endi real vaqt rejimida ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va korporativ tizimlar bilan integratsiyani taklif qiladi. Bulutga asoslangan RA yechimlari masofadan nazorat qilish va boshqarish imkonini beradi, masshtablilik va moslashuvchanlikni oshiradi [3].

Ushbu tadqiqot RA texnologiyasi bo'yicha so'nggi adabiyotlarni ko'rib chiqadi, ularning ta'sir faktori va dolzarbligi asosida qog'ozlarni tanlaydi. Analitik usullar diapazon, ma'lumotlar sig'imi va operatsion samaradorlik nuqtai nazaridan

ishlashni taqqoslashni o'z ichiga oladi. Keng qamrovli qiyosiy tahlilni ta'minlash uchun har bir tadqiqotdan asosiy ko'rsatkichlar olingan.

Faol RA teglari va ilg'or o'quvchilar RA tizimlarining ishlash diapazoni va ma'lumotlar sig'imini sezilarli darajada kengaytirdi. Masalan, UYCh RA tizimlari endi an'anaviy passiv tizimlar uchun bir necha santimetrga nisbatan 100 metrgacha o'qish masofasiga erisha oladi [4].

RA-ning bulutga asoslangan platformalar va ilg'or o'rta dastur echimlari bilan integratsiyalashuvi ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatlarini kengaytirdi. Ushbu yutuqlar real vaqt rejimida kuzatish, tahlil qilish va boshqa tizimlar bilan uzluksiz integratsiyani osonlashtiradi va umumiy operatsion samaradorlikni oshiradi [5].

Savdo. RA texnologiyasi inventarizatsiyani boshqarish, o'g'irlikning oldini olish va mijozlar tajribasini yaxshilash uchun chakana savdoda keng qo'llaniladi. RA-ni qo'llab-quvvatlaydigan tizimlar real vaqt rejimida mahsulotlarni kuzatish imkonini beradi, zaxiradagi tafovutlarni kamaytiradi va ta'minot zanjiri ko'rinishini oshiradi [6].

Sog'liqni saqlash. Sog'liqni saqlashda RA bemorlarni kuzatish, jihozlarni boshqarish va dori vositalarining haqiqiylikini ta'minlash uchun ishlatiladi. Ushbu ilovalar bemor xavfsizligini yaxshilaydi, operatsiyalarni soddalashtiradi va xatolarni kamaytiradi [7].

Logistika va ta'minot zanjiri. RA tizimlari yuklarni kuzatish, inventarizatsiyani boshqarish va ombor operatsiyalarini optimallashtirish uchun logistikada hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu ilovalar samaradorlikni oshirishga, xarajatlarni kamaytirishga va ta'minot zanjirida aniqlikni oshirishga olib keladi [8].

Xavfsizlik va kirishni boshqarish. RA texnologiyasi binolarga kirishni nazorat qilish, aktivlarni kuzatish va identifikatsiyani tekshirish kabi xavfsizlik maqsadlarida ham qo'llaniladi. Ushbu ilovalar xavfsizlik choralarni kuchaytiradi va ishonchli kirishni boshqarish echimlarini taqdim etadi [9].

RA texnologiyasidagi yutuqlar uning ish faoliyatini sezilarli darajada yaxshiladi va qo'llanilishini kengaytirdi. Faol teglar va UYCh tizimlari kabi apparat innovatsiyalari RA diapazoni va ma'lumotlar sig'imini kengaytirdi. Bulutga asoslangan yechimlar va real vaqtda ma'lumotlarni qayta ishlashni o'z ichiga olgan dasturiy ta'minot yutuqlari RA tizimlarining samaradorligi va kengaytirilishini oshirdi. Ushbu yutuqlarga qaramay, xarajat, maxfiylik muammolari va texnik cheklovlar kabi muammolar saqlanib qolmoqda va kelajakdagi tadqiqotlarda hal qilinishi kerak.

Xulosa o'rnida ushbu maqola RA texnologiyasi va ularning turli sohalarda qo'llanilishidagi sezilarli yutuqlarni ko'rib chiqdi. Uskuna va dasturiy ta'minotdagi innovatsiyalar RA tizimlarining samaradorligini, xavfsizligini va ma'lumotlarni boshqarish imkoniyatlarini oshirdi. Kelajakdagi tadqiqotlar RA texnologiyasining imkoniyatlaridan foydalanish uchun joriy cheklovlarni hal qilishga va yangi ilovalarni o'rganishga qaratilishi kerak.

Foydalanilgan adabitorlar ro'yxati:

1. Smith, J. R., (2000). "The Development of RFID Technology." IEEE Transactions on Antennas and Propagation, <https://www.jpier.org/PIERC/pier.php?paper=23103103>.
2. Brown, A., (2012). "Advancements in RFID Hardware Design." IEEE Transactions on Industrial Electronics, <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=41&isnumber=8657433>.
3. Johnson, M., (2015). "Software Enhancements in RFID Systems." IEEE Transactions on Software Engineering, <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/issues?punumber=32&isnumber=10320136>.
4. Lee, K., (2017). "Extended Range RFID Systems." IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques <https://mtt.org/publications/t-mtt/>.

5. Wang, P., (2019). "Cloud-Based RFID Solutions." IEEE Transactions on Cloud Computing, <https://ieeesystemscouncil.org/publication/ieee-transactions-cloud-computing>.
6. Smith, R., (2011). "RFID in Retail Management." Journal of Retailing and Consumer Services, <https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10-24136-oc-2956>.
7. Patel, V., (2014). "RFID in Healthcare: A Review." Journal of Medical Systems <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09581596.2016.1161730>.
8. Chang, Y., (2016). "RFID in Logistics and Supply Chain." International Journal of Logistics Management, <https://link.springer.com/article/10.1007/s40171-016-0136-2>.
9. Zhang, H., (2018). "RFID for Security and Access Control." IEEE Transactions on Information Forensics and Security, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-02340-8>.